

ISSN: 3060-4613

MAKTABGACHA
VA MAKTAB
TA'LIMI VAZIRLIGI

O'zbekiston
Milliy Pedagogika
Universiteti

No5(1)
2026

- 13.00.00 Pedagogika fanlari
- 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
- 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
- 13.00.03 Maxsus pedagogika
- 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
- 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
- 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
- 13.00.07 Ta'limda menejment
- 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
- 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
- 07.00.00 Tarix fanlari
- 19.00.00 Psixologiya fanlari
- 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
- 02.00.00 Kimyo fanlari
- 03.00.00 Biologiya fanlari
- 09.00.00 Falsafa fanlari
- 10.00.00 Filologiya fanlari
- 11.00.00 Geografiya fanlari

M

AKTABGACHA VA AKTAB TA'LIMI

Pedagogika, psixologiya fanlariga ixtisoslashgan ilmiy jurnal

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 556 sahifa,
1-may, 2026-yil.

BOSH MUHARRIR:

Karimova E'zoza Gapijanovna – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Pedagogika fanlari doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik
Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik
Qirg'izboyev A.K. – Tarix fanlari doktori, professor
Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor
Shermuhhammadov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor
Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor
Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Qo'ldoshev Q. M. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor
Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)
Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)
Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)
Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)
Wookyu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)
Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)
Mizayeva F. O. – Pedagogika fanlari doktori, dotsent
Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor
Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor
Aliyev B. – falsafa fanlari doktori, professor
Abdullayeva N. Sh. – Pedagogika fanlari doktori (DSc), professor
Doniyorov S. M. – “Yangi O'zbekiston” va “Pravda Vostoka” gazetalari tahririyati DM bosh muharriri, O'zbekiston Respublikasida xizmat ko'rsatgan jurnalist, filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
G'afurov D. O. – falsafa fanlari doktori (PhD)
Shomurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Mirzayeva F. O. – pedagogika fanlari doktori (DSc), dotsent
Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti
Saifnazarov I. – falsafa fanlari doktori, professor
Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)
Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent
Tangriyev A. T. – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti kafedra professori
Ashurov R. R. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Panjiyev M. A. – Qashqadaryo viloyati Maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi boshlig'ining birinchi o'rinbosari
Xudayberganov N. A. – Xorazm Ma'mun akademiyasi Tabiiy fanlar bo'limining katta ilmiy xodimi, biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Vaxobov Anvar Abdusattor o'g'li – Pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori, dotsent

Muassis: “Tadbirkor va ishbilarmon” MChJ

Hamkorlarimiz: O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vazirligi, O'zbekiston milliy pedagogika universiteti

EDITOR-IN-CHIEF:

Karimova E'zoza Gapirzhanovna – Minister of Perschool and School Education of the Republic of Uzbekistan

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician

Shoumarov G. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician

Qirg'izboyev A. K. – Doctor of Historical Sciences, Professor

Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Shermuhhammadov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Koldoshev K. M. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor

Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)

Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)

Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)

Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)

Wookyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)

Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)

Mizayeva F. O. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Aliyev B. – Doctor of philosophy, professor

Abdullayeva N. Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences (DSc), Professor

Doniyorov S. M. – Editor-in-Chief of the DM Editorial Office of the newspapers “Yangi O'zbekiston” and “Pravda Vostoka”, Honored Journalist of the Republic of Uzbekistan, Doctor of Philosophy (PhD) in Philology, Associate Professor

Gafurov D. O. – Doctor of Philosophy (PhD)

Shomurodov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor

Mirzayeva F. O. – Doctor of Pedagogical Sciences (DSc), Associate Professor

Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service

Saifnazarov I. – Doctor of philosophy, professor

Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)

Tillashayxova X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor

Tangriyev A.T. – is a professor of Tashkent State University of Economics

Ashurov R. R. – Doctor of Philosophy (PhD) in Psychology, Associate Professor

Panjiyev M. A. – First Deputy Head of the Department of Preschool and School Education of the Kashkadarya Region

Khudaiberganov N. A. – Senior Researcher of the Department of Natural Sciences of the Khorezm Mamun

Academy, Doctor of Philosophy (PhD) in Biological Sciences

Vakhobov Anvar Abdusattor oglu – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences, Associate Professor

“Maktabgacha va maktab ta'limi” jurnali O'zbekiston Respublikasi Oliy attestatsiya komissiyasining quyidagi qarorlariga asosan pedagogika va psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD) hamda fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning dissertatsiyalaridagi asosiy ilmiy natijalarni chop etish uchun milliy ilmiy nashrlar ro'yxatiga kiritilgan:

Pedagogika fanlari bo'yicha: OAK Kengashi tavsiyasi (26.08.2024-y., №11-05-4381/01) asosida:

- Ekspert kengashi (29.10.2024-y., №10)
- Rayosat qarori (31.10.2024-y., №363/5)

Psixologiya fanlari bo'yicha: Toshkent davlat pedagogika universiteti murojaatiga asosan OAK tavsiyasi (24.04.2025-y., №11-05-2566/01):

- Ekspert kengashi (25.05.2025-y., №10)
- Rayosat qarori (08.05.2025-y., №370/5)

“Maktabgacha va maktab ta'limi”
jurnali

26.09.2023-yildan

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti
Administratsiyasi huzuridagi Axborot
va ommaviy kommunikatsiyalar
agentligi tomonidan **№C-5669363**
reyestr raqami tartibi bo'yicha
ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: **№136361**

MUNDARIJA

Maktabgacha ta'lim tashkiloti metodistining boshqaruv funksiyalari.....	10
<i>Qarshibayeva Dilfuza Xidirbayevna</i>	
Texnologik mashinalar va jihozlar ta'lim yo'nalishi talabalarida kasbiy kompetensiyani shakllantirishning pedagogik qonuniyatlari va metodologik tizimini ishlab chiqish	15
<i>Elmanov Abbas Begmat o'g'li, Mirzaumidov Asilbek Shuxratjonovich</i>	
Katta yoshdagi guruh bolalarida o'z-o'zini boshqarish qobiliyatini rivojlantirishda o'yinning roli	19
<i>Ergasheva Farangiz Umidjon qizi, Fayzullayev Sharipboy Nurillayevich</i>	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarida ekologik tafakkurni rivojlantirishning dolzarbligi.....	23
<i>Yaxshiboyeva Nargiza Rustamqulovna</i>	
Umumiy o'rta ta'lim muassasalarida inson resurslarini boshqarishda muvozanatlashgan ko'rsatkichlar tizimidan foydalanishning nazariy asoslari	28
<i>Gulmira Jumanova</i>	
Nomoddiy madaniy merosning talaba-yoshlarni yuksak ma'naviyatli shaxs sifatida tarbiyalashdagi ahamiyati.....	33
<i>Erboyev Suxrob Abdusalomovich</i>	
Maktabgacha yoshdagi bolalar va ularda hissiy-irodani shakllanishi	37
<i>Davlatova Zebo Haydarovna</i>	
Zamonaviy oilada avlodlararo munosabatlarning pedagogik-psixologik xususiyatlari	40
<i>Ochilova Farida Baxriddinovna</i>	
Maktab va oliy ta'lim muassasalarida qizlar kitobxonligini rivojlantirish metodlari.....	44
<i>Qo'chqarova Oysha Oltibayevna</i>	
Buyuk allomalar merosidan foydalanishning metodik holati va mavjud muammolari.....	48
<i>Sevara Mamatkarimova</i>	
Futbol o'yinida to'pga kalla bilan zarba berish.....	53
<i>Xolmaxmatov Boburjon Musurmon o'g'li</i>	
Использование современных инновационных методов в процессе обучения русскому языку в иноязычных группах высшего образовательного учреждения.....	56
<i>Курбанова Шаира Исмаиловна</i>	
Maktabgacha ta'lim mutaxassislarini tayyorlashda zamonaviy pedagogik texnologiyalardan foydalanish ...	60
<i>Kushakova Gulnora Egamkulovna, Muhammadiyeva Shaxzoda Sunnatilla qizi</i>	
Boshlang'ich sinflarda musiqa mashg'ulotlari orqali o'quvchilarning kreativ fikrlash ko'nikmalarini rivojlantirish metodlari.....	63
<i>Muminova Feruza Farxodovna</i>	
Alisher Navoiy merosining yoshlar ma'naviy-estetik tarbiyasidagi ahamiyati.....	70
<i>Qayumxo'jayev Botirxo'ja Ikromxo'ja o'g'li</i>	
Boshlang'ich ta'lim jarayonida amaliy topshiriqlar orqali tayanch kompetensiyalarni shakllantirish metodikasini takomillashtirish	74
<i>Saidova Dilnoza Maripovna</i>	
К вопросу о классификации современной антиутопии.....	78
<i>Дмитрий Валерьевич Пулонин</i>	
Когнитивная гибкость как фактор психологического благополучия старшеклассников в период адаптации к новым образовательным требованиям	82
<i>Мукинова Динора Азаматовна</i>	
Oliy ta'lim muassasalarida ingliz tilida ta'lim beruvchi professor-o'qituvchilarning kasbiy kompetentligini baholash: xalqaro tajribalar qiyosiy tahlili va O'zbekiston amaliyoti	87
<i>Baxtiyarova Muniba Ne'matjon qizi</i>	
Valeologik tarbiya asosida maktabgacha ta'lim tarbiyachilarini tayyorlashda innovatsion va raqamli yondashuvlar	92
<i>Berkinova Charos Islomovna</i>	
Grammatik tushunchalarni o'rgatish metodikasi.....	96
<i>N. R. Masharipova</i>	

Umumiy o'rta ta'lim tizimini takomillashtirish va o'quvchilar bilimini baholashda xorijiy tajribalardan foydalanish finlyandiya ta'lim tizimi misolida.....	99
Obidova Muqaddas Ro'ziqulovna	
The Difference Between Androgogy and Pedagogy.....	106
Pardayeva Aziza Rahmatilloevna	
Elektr mashinalari fanini o'qitishda raqamli ta'lim texnologiyalari.....	110
Shodiyeva Nozina Shuxrat qizi	
Umumta'lim maktablarida direktor o'rinbosarlarining aksiologik yondashuv asosida boshqaruv funksiyalari va vakolatlari hamda maktablarda ma'naviy-ma'rifiy ishlar samaradorligini oshirish yo'llari.....	113
Toxirov Botirjon G'ofurjon o'g'li	
Ispan tili darslarida kommunikativ kompetensiyani shakllantirish usullari	119
Tursunqulov Sanjar Dilmurod o'g'li, Shukurullayeva Feruza Dilmurodovna	
Surxondaryo viloyatida yetishtiriladigan ingichka tolali paxta navlarining qo'llanilishi	124
Ubaydullayeva Komila Bozor qizi	
Bo'lajak tarbiyachilarda empatiya hissini shakllantirishning nazariy asosi	127
Xolmirzayeva Gulbahor Bahodirovna	
Boshlang'ich sinf matematika darslarida raqamli texnologiyalardan foydalanish samaradorligi	130
Raximova Dilshoda Xoliqberdiyevna	
Bo'lajak sport murabbiylarida kognitiv qobiliyatlarni rivojlantirish mexanizmlari	134
Sherzod Shuxratovich Boboyorov	
Oliy ta'lim muassasalarida talabalar sportini rivojlantirishning iqtisodiy va tashkiliy mexanizmlari.....	138
Sangirov Nuriddin Iriskulovich	
Bo'lajak o'qituvchilarning boshqaruv kompetentligini rivojlantirishning integrativ modeli	142
Rasulova Umida Bahodir qizi	
Yashil pedagogikaning konseptual modeli va tamoyillari.....	146
Raxmatova Dilnoza Abdurashidovna	
Ta'lim jarayoni ishtirokchilarida emotsional barqarorlikni shakllantirishning pedagogik-psixologik asoslari ..	149
Boymatova Munavvar Ravshan qizi	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarini tayyorlashda zamonaviy raqamli platformalardan foydalanish samaradorligi.....	152
Lukmonova Salomat Gafurovna	
Rivojlanishida nuqsoni bo'lgan bolalar uchun pedagogik qo'llab-quvvatlash tizimining shakl, metod va vositalari	157
Farmonova Madina Bahriddin qizi	
Innovatsion boshqaruv tizimlarida qaror qabul qilish va kommunikatsiya samaradorligi	161
Sotvoldiyeva Xurliqo G'ayratjon qizi	
Raqamli ta'lim muhitida maktabgacha yoshdagi bolalarning media savodxonligini shakllantirish metodikasi.....	167
Choriyeva Xurmo Panji qizi	
Maktabgacha ta'lim mutaxassislari malakasini oshirish tizimining zamonaviy tendensiyalari va raqamlashtirish jarayonlarining pedagogik ahamiyati.....	172
Qosimova Sh. N., Dusmaxamedov A. A.	
Maktab o'quvchilarida o'zini o'zi tarbiyalashni shakllantirishning pedagogik asoslari (8–9-sinflar asosida)..	177
Norxo'jayeva Lobar Nuriddin qizi	
STEAM loyihalar yordamida boshlang'ich sinf o'quvchilarida ijodiy va tanqidiy tafakkurni shakllantirish	181
Mirjamolova Moxira Abdugaffor qizi	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarini milliy qadriyatlar ruhida tarbiyalashning pedagogik ahamiyati va metodik asoslari.....	188
Axmad Bolqiyev	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarini xalqaro baholash dasturlari asosida baholashning pedagogik asoslari.....	191
Shavqiddin Burxonov	
Boshlang'ich ta'limda liderlik va pedagogik menejment muammolari.....	194
Pardaboyev Doston	

Raqamli ta'lim muhiti: tushunchasi, strukturasi va rivojlanish tendensiyalari.....	197
<i>Kulboyeva Dilnoza Abdug'afurovna</i>	
Особенности применения графических органайзеров на практических занятиях по дисциплине “Практикум литературы народов СНГ”.....	199
<i>Татьяна Викторовна Половинкина</i>	
Historical Stages in the Study and Treatment of Scoliosis (Spinal Curvature).....	204
<i>Shermatova Mokhira Baxodir qizi</i>	
Talaba qizlarga badiiy gimnastika cho'qmori yordamida bajariladigan fundamental mashqlarni o'rgatish....	209
<i>Musharafxon Sultanova</i>	
Oliy ta'limda tarbiyaviy ishlarni tashkil etish bo'yicha xalqaro modellarning qiyosiy tahlili.....	213
<i>Ziyotova Madina</i>	
Sport mutaxassislarini tayyorlashda voleybol o'qituvchisining ko'nikmalari va uslubi	216
<i>Turg'unov Baxtiyor O'rolovich</i>	
Matematik masalalarni yechish jarayonida boshlang'ich sinf o'quvchilarining mantiqiy fikrlash va ijtimoiy kompetensiyalarini rivojlantirish	220
<i>Yusupova Latofat Nuriddinovna</i>	
Zamonaviy sharoitda bo'lajak o'qituvchilarda deontologik kompetentlikni rivojlantirishning innovatsion texnologiyalari	228
<i>Nasirova Nigora Baxtiyor qizi</i>	
Paraengil atletika mashg'ulotlarida individual yondashuvning ahamiyati	233
<i>Abduxoliqova Shoiraxon Akramjon qizi</i>	
Biologiya fanini o'qitishda xalq pedagogikasi elementlaridan foydalanish orqali ekologik madaniyatni rivojlantirish	239
<i>Baxrombekova Sojidxon Sherzodjon qizi</i>	
Maktab texnologik ta'limida axborot texnologiyalaridan foydalanishning o'quv samaradorligiga ta'siri: o'rta muddatli istiqbollar (2027–2031)	245
<i>Berdiyeva Gulnoza Rizoqulovna, Tursunov Sherzod Ziyat o'g'li, Ismatullayev Javohir Ubaydulla o'g'li</i>	
Axborot texnologiyalaridan foydalanish orqali jismoniy tarbiya va sport tizimini boshqarish samaradorligini oshirish	251
<i>Eryigitov Dilshod Xolboyevich</i>	
Enhancing Speaking Skills Productively in English	255
<i>J. M. Fayzullayev, G. R. Elmonova</i>	
Nutqida nuqsoni bo'lgan katta guruh bolalari bilan ishlashning ilmiy-nazariy asoslari	259
<i>Jumanova Iroda Nomozovna, Fayzullayev Sharipboy Nurillayevich</i>	
2–3 yoshli bolalarning maktabgacha ta'lim tashkilotiga ijtimoiy moslashuvi: nazariy va empirik tahlil	263
<i>Klicheva Dilnoza Zulfon qizi</i>	
Inson–texnika tizimida ta'lim olayotgan talabalarda iste'dod namoyon bo'lishining psixologik xususiyatlari	267
<i>Kuvandikova Gulnora Gulamovna</i>	
Bo'lajak pedagoglarning mutaxassis sifatida shakllanishida xavotirlanish holatining namoyon bo'lishi.....	270
<i>Nuriddinov Rasuljon Samitjon o'g'li</i>	
Maktabgacha ta'lim muassasalarida bolalarni maktabga tayyorlashda zamonaviy psixologik-pedagogik yondashuv.....	274
<i>Nuriddinova Maysara Ikramovna, Kodirova Albina Faridovna</i>	
Talabalarda qaror qabul qilishning pedagogik-psixologik xususiyatlari	279
<i>Rajabova Go'zal Zarifovna</i>	
Musobaqa oldi psixologik tayyorgarlikning tezkorlikka ta'siri.....	283
<i>Sitora Elova Axmatkulovna</i>	
Pediatrya ta'limida sun'iy intellekt – talaba uchun virtual assistent.....	287
<i>Umarkulov Muhtorali Islomkulovich</i>	
Bo'lajak jismoniy tarbiya mutaxassislarida jismoniy savodxonlikni rivojlantirishning pedagogik asoslari.....	290
<i>Xakimov Xurshid Nozimovich</i>	
Сущность и виды познавательной активности детей 5–6 лет.....	294
<i>Джамилова Н. Н., Кудратова М. У.</i>	

Uzluksiz ta'lim jarayonida mustaqil fikrlovchi, ijodkor shaxsni tarbiyalashning pedagogik-psixologik masalalari.....	298
<i>Siddiqova Sanobar Xaydarovna</i>	
Ta'lim jarayonida o'quvchilarning bilish, ijodiy faolligini oshirish.....	301
<i>Siddiqova Sanobar Xaydarovna, Qushoqova Guzal</i>	
Badiiy adabiyotda Ibn Sino obrazining yaratilishidagi o'ziga xosliklar.....	304
<i>Tangirov A. J.</i>	
Ta'lim klasteri asosida zaif eshituvchi bolalarni inklyuziv ta'lim muhitiga moslashtirishning pedagogik mexanizmlari.....	309
<i>Dilnoza Xushvaktovna Ernazarova</i>	
Maktabgacha yoshdagi bolalarda sog'lom turmush tarzini shakllantirish.....	313
<i>Payzullaeva Gozal Bayrambayevna</i>	
Bo'lajak tarbiyachilarda pedagogik mas'uliyat ko'nikmasini rivojlantirishning nazariy-amaliy asoslari.....	317
<i>Maxramova Gulchexra Maxsudbek qizi</i>	
Maxsus ta'lim tizimida innovatsion texnologiyalardan foydalanishning pedagogik samaradorligi.....	320
<i>Tashkenbayeva Dilafruz Baxtiyor qizi</i>	
Boshlang'ich sinf o'qituvchisining kasbiy kompetentligini rivojlantirishga qo'yiladigan talablar.....	325
<i>Xazratkulova Shoira Noraliyevna</i>	
Musiq madaniyati darslarida multimedia vositalarida musiq o'qituvchisining kompetensiyaviy tayyorgarligi.....	329
<i>Qudratova Elnoz Ismatillayevna, Ismailova Sevinch, G'oibnazarov Elmurod</i>	
Boshlang'ich ta'limda nutqiy kompetensiyani rivojlantirishning didaktik modeli.....	334
<i>Tillaboyeva Havasxon</i>	
Diskursiv yondashuv asosida boshlang'ich sinf o'quvchilarining nutq madaniyatini rivojlantirish metodikasini takomillashtirish.....	340
<i>Boynazarova Nilufar Tilovmurot qizi</i>	
Millatlarning o'ziga xos dunyoqarashining psixologik xususiyatlari.....	346
<i>Murxashev Axmadxon Olimjon o'g'li</i>	
Umumiy o'rta ta'lim maktab o'quvchilarining intellektual-ijodiy kompetentligini rivojlantirishning pedagogik strategiyalari.....	349
<i>Ergasheva Sitora Baxriddin qizi</i>	
Sinergetik yondashuv asosida bo'lajak o'qituvchilarni tayyorlashni takomillashtirish zarurati va imkoniyatlari.....	353
<i>Xo'shboqova Surayyo Baxtiyor qizi</i>	
Interfaol metodlar asosida o'smirlarda mustaqil tafakkurni rivojlantirish.....	357
<i>Ismoilova Mashxura Mashrabbek qizi</i>	
Boshlang'ich sinflarda matematika o'qitishda zamonaviy pedagogik texnologiyalardan foydalanish.....	360
<i>Kuvanakova Guljaxon</i>	
The Role of Autonomous Learning in Developing English Language Proficiency of University Students in Uzbekistan.....	363
<i>Omonova Kamola, Mutabar Zikriddinova</i>	
Maktablarda fasilitator faoliyatini tashkil etish borasida ayrim mulohazalar.....	366
<i>Qahhorova Marjona Ixtiyor qizi</i>	
Модель и педагогические условия формирования профессиональных компетенций будущих учителей в области информационной безопасности.....	370
<i>Сагинбаева Кымбат Кенжегалиевна, Нуриддинова Майсара Икрамовна</i>	
Boshlang'ich sinf darslarida kreativ fikrlashni rivojlantirishda zamonaviy pedagogik metodlardan foydalanish.....	374
<i>Xudoynazarova Muxlisa Bakhadirovna</i>	
Совершенствование методической компетентности будущих учителей начальных классов на основе креативного подхода.....	377
<i>Дониёрова Лайло Худайбердиевна</i>	
Talabalar guruhida jipslikning shakllanishida liderlikning ta'siri.....	385
<i>Asrarxanova E. A., Bo'riboyeva Mahliyo Anorboy qizi</i>	

Musiqa to'garaklarida o'quvchilarga cholg'u asboblari ijro etishni o'rgatish uslublari.....	388
<i>Q. Boboqulov, Jazilov Shuhrat Rustamovich</i>	
Состояние проблемы в практике школ Узбекистана на современном этапе.....	391
<i>Муминова М. Р.</i>	
Paradigmal yondashuv asosida boshlang'ich ta'lim yo'nalishi talabalarining tarbiyaviy kompetensiyalarini rivojlantirishning o'rganilganlik darajasi va nazariy asoslari	394
<i>Hayitova Oydiyov Po'latbekovna</i>	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarida shaxsiy pedagogik kompetensiyani aniqlash metodologiyasi	401
<i>D. O'. Yo'ldosheva, J. A. Jovliyev</i>	
Bo'lajak o'qituvchilarning kasbiy tayyorgarligida aktdan foydalanishning ilmiy asoslari	405
<i>Jo'liboyeva Sevinch Abloqul qizi</i>	
Zamonaviy media matnlarida salbiy his-tuyg'ularni ifodalovchi lisoniy birliklarning qo'llanilishi va ularning kommunikativ-pragmatik funksiyalari	408
<i>Jo'rayeva Nafosatxon Muxsinjon qizi</i>	
Bulutli Web-Gat texnologiyalari muhitida talabalarining fazoviy fikrlash ko'nikmalarini shakllantirish: kvazi-eksperimental tadqiqot natijalari.....	412
<i>Sangirova Mahfuza Hasanovna</i>	
Hosilaning turli ma'nolari	417
<i>Boqiyev X. X., Hoshimov Muzaffar, Jabborov Muhammadali, Kutliyev Og'abek</i>	
Ko'p o'zgaruvchili funksiyalarning lokal xossalari: barqarorlik va uzluksizlik asoslari.....	421
<i>Boqiyev X. X., Boyg'uziyeva Shukrona, Amirqulova O'g'iloy, Do'stqulova Charos Bahrom qizi</i>	
Aniq integralning xossalari va uni hisoblash.....	425
<i>Boqiyev X. X., Sayfullayeva Shabbona, Farhodova Nigina, Alimardonova Nigora</i>	
Ko'p qatlamli neyron tarmoqlarda gradient hisoblash mexanizmi: zanjir qoidasining nazariy va amaliy tahlili.....	430
<i>Boqiyev X. X., Nuraliyeva Sabrina Shobek qizi, Abdumannonova Jasmina Umarbek qizi, Javliyeva Dilnura Toshpo'lat qizi</i>	
Ko'p o'zgaruvchi uzluksiz funksiyaning lokal xossalari.....	435
<i>Boqiyev X. X., Ziyatova Gulxayo Mardon qizi, Samatova Sevinch, Muyitdinova Marvarita</i>	
Kelajak texnologik ta'lim o'qituvchisi qanday bo'lishi kerak?	438
<i>Matyakubov Kamaladin Kuronboyevich</i>	
Umumta'lim muassasalarida ta'lim sifatini boshqarish – dolzarb pedagogik muammo sifatida	441
<i>Yakubova Muxtaram Abdumavlyanovna</i>	
O'zbekistonda muzey ta'limining paydo bo'lishi va rivojlanish tendensiyalari	446
<i>Ismailova Dilfuza Usmonqulovna</i>	
Didaktiv o'yinlarning pedagogik mohiyati va nutq–motorik rivojlanishdagi o'rni	450
<i>Mamasharipova Nargizaxon Elmurod qizi</i>	
Формирование интерпретационных навыков учащихся при изучении прозы в. с. маканина в профильной школе	454
<i>Нуржанова Жазира Бахытжановна</i>	
Nutqi to'liq rivojlanmagan maktabgacha yoshdagi bolalarda so'z boyligini rivojlantirish va shakllantirish shart-sharoitlari	457
<i>Shoaxmedova Surayyo Komilovna</i>	
Bo'lajak logopedlarni og'ir nutq nuqson bilan ishlash jarayonida nazariy bilimlarni amaliyot bilan bog'liqligi.....	462
<i>Achilova Sevara Djasirkulovna</i>	
Kompyuter tarmoqlari bo'yicha kompetentlik yondashuvi va uning pedagogik mohiyati.....	467
<i>Nabijonov Dilmurodjon Nodirjon o'g'li</i>	
Дидактические игры как средство повышения интереса учащихся к химии	472
<i>Усмонова Дильноза Тулкуновна</i>	
Robototexnika va sun'iy intellekt ta'limining innovatsion rivojlanishdagi o'rni	475
<i>Shukurov Shuhrat Nasimovich</i>	
O'zbek milliy musiqa ijrochiligining tarixiy taraqqiyoti va ta'limiy jarayonlari.....	481
<i>Tursunov Xusniddin Isomovich</i>	

Taylor formulasi va uning tatbiqlari	486
<i>Boqiyev X. X., Maxmarayimov Javohir, Qurbonov Shaximbek, Raxmonov Og'abek</i>	
Talabalarning axborot-konstruktiv kompetensiyasining loyihalash imkoniyatlari	491
<i>Olamova Mamura Umarovna</i>	
O'quvchilarda ijtimoiy-emotsional kompetensiyalarni rivojlantirish metodikasi.....	494
<i>Fayziyeva Gulxayo Erkin qizi</i>	
Ta'lim jarayonida tanqidiy fikrlashni rivojlantirishning nazariy va amaliy asoslari	498
<i>Allamuratova Xurliman Nurilla qizi</i>	
Sibling maqomining shaxs individual-psixologik xususiyatlari rivojlanishiga ta'siri.....	501
<i>Amirjanova Komola, Narkulova Dilrabo</i>	
Maktabgacha ta'lim tashkiloti tarbiyalanuvchilarida kreativ fikrlashni rivojlantirishning mohiyati.....	505
<i>Bo'riyeva Muxlisa, Urinova Rushana</i>	
Darsdan tashqari tadbirlarda o'quvchilarning nutq madaniyatini yuksaltirishning innovatsion usullari.....	508
<i>Daminova Dilbar Melimurodovna</i>	
Boshlang'ich funksiya va aniqmas integral.....	513
<i>Boqiyev X. X., Isroilova Zahro, Erkinova Shahrizoda, Akbarov Ulug'bek</i>	
O'quvchilarning adabiy-nutqiy kompetensiyalarini axborotli matnlar asosida diagnostika va korreksiya qilish metodikasi.....	517
<i>O'smanova Diloromxon Ziyodinovna</i>	
Yuqori sinf o'quvchilarining voleybol mashg'ulot jarayonida asosiy jismoniy sifatlarning rivojlanishi	520
<i>Ro'zmatova Nadejda Akbarali qizi</i>	
Yosh voleybolchilarda jismoniy tayyorgarlikni rivojlantirishning zamonaviy pedagogik yondashuvlari.....	524
<i>Sabirova Mohinur Islamovna</i>	
Xalq hunarmandchiligidan mashg'ulotlarni o'tkazish tartibi to'g'risida ayrim fikrlar	530
<i>Umarov Raxim Tojiyevich</i>	
TPACK modeli asosida bo'lajak tarix fani o'qituvchilarining kasbiy-ijodkorlik qobiliyatini rivojlantirish	533
<i>Ziyoyeva Maxfuza Soataliyevna</i>	
Совершенствование техники вращений у юных фигуристок в условиях учебно-тренировочной группы 1–2 года обучения.....	538
<i>Федорова С. В.</i>	
Refleksiv yondashuv asosida bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining pedagogik kompetentligini rivojlantirish metodikasi.....	543
<i>Donabayeva Zebuniso Ma'rufjon qizi</i>	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlarini boshqarishda zamonaviy boshqaruv usullaridan foydalanish	547
<i>Xasanova Shaxnoza Zarifevna</i>	
Geymifikatsiya texnologiyasi asosida bo'lajak maktabgacha ta'lim tarbiyachilarining kasbiy kompetentligini rivojlantirishda oliy ta'limning metodik shart-sharoitlari va pedagogik imkoniyatlari	552
<i>Xaydarova Namunaxon Adhamjonovna</i>	

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ТЕХНИКИ ВРАЩЕНИЙ У ЮНЫХ ФИГУРИСТОК В УСЛОВИЯХ УЧЕБНО- ТРЕНИРОВОЧНОЙ ГРУППЫ 1-2 ГОДА ОБУЧЕНИЯ

Федорова С. В.

Доцент Узбекского государственного университета
физической культуры и спорта, город Чирчик, Узбекистан

Аннотация: Проведённое исследование позволило подробно проанализировать особенности процесса обучения технике вращений у юных фигуристок на этапе учебно-тренировочной подготовки. Разработанный комплекс упражнений, ориентированный на развитие координационных способностей, равновесия и увеличение количества оборотов, показал положительную динамику в совершенствовании техники вращений у исследуемой группы. Полученные результаты свидетельствуют о том, что предложенная методика способствует повышению устойчивости, улучшению контроля над положением тела и обеспечивает более качественное выполнение технически сложных вращательных элементов.

Ключевые слова: техника вращений, учебно-тренировочная группа, этап подготовки 1-2 года обучения, координационные способности, равновесие, устойчивость, вестибулярная устойчивость, тренировочный процесс, техническая подготовка, фигурное катание.

Annotatsiya: O'tkazilgan tadqiqot yosh figurachi qizlarda o'quv-mashg'ulot tayyorgarligi bosqichida aylanish texnikasini o'rgatish jarayonining xususiyatlarini batafsil tahlil qilish imkonini berdi. Koordinatsion qobiliyatlarni rivojlantirish, muvozanatni saqlash va aylanishlar sonini oshirishga yo'naltirilgan ishlab chiqilgan mashqlar majmuasi tadqiq etilgan guruhda aylanish texnikasini takomillashtirishda ijobiy dinamikani ko'rsatdi. Olingan natijalar taklif etilgan metodika barqarorlikni oshirishga, tana holatini nazorat qilishni yaxshilashga va texnik jihatdan murakkab aylanish elementlarini yanada sifatli bajarishni ta'minlashga xizmat qilishini ko'rsatadi.

Kalit so'zlar: aylanish texnikasi, o'quv-mashg'ulot guruhi, tayyorgarlik bosqichi 1-2 yil, koordinatsion qobiliyatlar, muvozanat, barqarorlik, vestibulyar barqarorlik, mashg'ulot jarayoni, texnik tayyorgarlik, figurali uchish.

Abstract: The conducted study made it possible to analyze in detail the features of the process of teaching rotation techniques to young female figure skaters at the stage of training preparation. The developed set of exercises, aimed at improving coordination abilities, balance, and increasing the number of rotations, demonstrated positive dynamics in enhancing rotation techniques within the studied group. The obtained results indicate that the proposed methodology contributes to improving stability, enhancing control over body position, and ensuring higher-quality execution of technically complex rotational elements.

Key words: rotation technique, training group, training stage of 1-2 years, coordination abilities, balance, stability, vestibular stability, training process, technical preparation, figure skating.

ВВЕДЕНИЕ

В последние годы фигурное катание в Республике Узбекистан демонстрирует устойчивую тенденцию к развитию, что связано с повышенным вниманием к зимним видам спорта и совершенствованием системы подготовки спортсменов. В этих условиях особое значение приобретает качественная организация тренировочного процесса на ранних этапах подготовки, в том числе в учебно-тренировочных группах 1–2 года обучения, где закладываются основы технического мастерства.

На данном этапе особую роль играет совершенствование техники базовых элементов, среди которых вращения занимают одно из ведущих мест. Именно на этапе учебно-тренировочной подготовки происходит формирование устойчивых двигательных навыков, от качества которых зависит дальнейшее спортивное совершенствование фигуристок [8].

ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ ПО ТЕМЕ

Согласно мнению ведущих специалистов в области фигурного катания, таких как И.В. Абсаямова, А.Н. Мишин, В.Н. Писеев, А.М. Чайковская, Е.Н. Тузова, вращения относятся к числу ключевых элементов, определяющих техническую и художественную ценность программы. Они характеризуются динамичностью, сложностью координации и высокой зрелищностью, а их разнообразие включает основные виды: вращения стоя, в позиции сидя и в либеле, выполняемые как с переменной ноги, так и без неё. В зависимости от уровня подготовленности спортсмена вращения могут выполняться с различных входов, включая прыжковые [1]. [4].

В работах узбекских специалистов, в частности Н.Х. Якубовой^[12], М.Н. Умарова^[7], С.Р. Давлетмуратова^[2], Г.М. Хасановой^[11], С.В. Федоровой^[10], подчёркивается, что эффективность подготовки в сложно-координационных видах спорта во многом определяется рациональным подбором средств и методов обучения на ранних этапах, а также направленностью тренировочного процесса на развитие координационных способностей, равновесия и вестибулярной устойчивости. Качество выполнения вращений оказывает существенное влияние на итоговую оценку выступления, поскольку судейство учитывает такие параметры, как скорость вращения, устойчивость, точность позиций, контроль оси и плавность исполнения.

В связи с этим особую актуальность приобретает проблема совершенствования техники вращений у юных фигуристок в условиях учебно-тренировочной группы 1–2 года обучения, так как именно на данном этапе формируется техническая база, необходимая для успешного освоения более сложных элементов и повышения соревновательной результативности. Разработка и внедрение эффективной методики, направленной на совершенствование техники вращений, позволит повысить качество подготовки юных спортсменок и обеспечить более высокий уровень их спортивного мастерства в дальнейшем. Целью данного исследования является разработка и апробация методики совершенствования техники вращений у юных фигуристок в условиях учебно-тренировочной группы 1–2 года обучения, направленной на повышение уровня их технической подготовленности и стабильности выполнения вращательных элементов.

Задачи исследования: проанализировать особенности обучения технике вращений у юных фигуристок и разработать методику, направленную на развитие вестибулярной устойчивости, координационных способностей и увеличение числа оборотов; экспериментально проверить эффективность разработанной методики в условиях тренировочного процесса и определить её влияние на стабильность выполнения вращений и общий уровень технической подготовленности спортсменок. Для решения поставленных задач использовался комплекс методов исследования, включающий: анализ и обобщение научно-методических источников, педагогическое наблюдение, проведение контрольных испытаний, экспертную оценку уровня подготовленности, педагогический эксперимент, а также методы математико-статистической обработки полученных данных. Организация исследования. Исследование было организовано в три этапа и проводилось на базе Республиканской школы высшего спортивного мастерства по зимним и сложно-техническим видам спорта г. Ташкента в период с сентября 2023 года по август 2024 года.

На первом этапе (сентябрь–декабрь 2023 г.) осуществлялся теоретический анализ и обобщение научно-методической литературы, посвящённой вопросам освоения разрядных требований юными фигуристками, а также изучались основные особенности техники выполнения вращений и их значение в структуре соревновательной программы. Одновременно проводился сбор и анализ индивидуальных характеристик участниц исследования, включающих уровень физической подготовленности, стаж занятий фигурным катанием и результаты предыдущих выступлений на соревнованиях. На основании полученных данных спортсменки были распределены на две группы: экспериментальную (ЭГ) и контрольную (КГ) по 10 человек в каждой, при этом обеспечивалась их сопоставимость по основным показателям.

Кроме того, на данном этапе были проведены исходные контрольные испытания, направленные на определение уровня технической подготовленности фигуристок, в частности качества выполнения вращений. Программа тестирования включала выполнение различных видов вращений с последующей оценкой их чистоты, скорости и устойчивости. Оценка техники осуществлялась экспертным методом с участием пяти тренеров Республики, обладающих различной судейской квалификацией. Результаты фиксировались по десятибалльной шкале. Каждой спортсменке предоставлялось три попытки выполнения вращений, при этом в итоговую оценку включался лучший результат.

МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ

(январь–май 2024 г.) был организован педагогический эксперимент, в рамках которого тренировочный процесс экспериментальной группы был дополнен специально разработанным комплексом упражнений. Данный комплекс был направлен на совершенствование техники вращений, повышение устойчивости позиций, а также развитие контроля при переходах между различными положениями тела. В контрольной группе тренировочные занятия проводились в соответствии с действующей программой Республиканской школы высшего спортивного мастерства по зимним и сложно-техническим видам спорта без внесения дополнительных изменений. Содержание разработанного комплекса упражнений формировалось с учётом современных требований и правил соревнований по фигурному катанию [9]. В него были включены упражнения, направленные на развитие координационных способностей, вестибулярной устойчивости, точности выполнения позиций и увеличение числа оборотов.

Структура комплекса и перечень используемых упражнений представлены в таблице 1. Представленный комплекс упражнений был использован в тренировочном процессе экспериментальной группы в течение всего периода педагогического эксперимента.

Таблица 1: Комплекс упражнений, направленный на совершенствование техники вращений у юных фигуристок (УТГ 1–2 года обучения)

№	Упражнение	Описание выполнения	Повторения	Дозировка	Подходы
1	Баланс на баланс-платформе	Удержание равновесия стоя на одной ноге	10–20 сек	Постепенно увеличивать до 60 сек	3–5
2	Упражнение на тренажёре “Ротатор”	Удержание устойчивого положения при вращении	15–30 сек	Увеличение времени и скорости вращения	3–5
3	Группировка на месте	Быстрое принятие плотной группировки из исходного положения	3–5 раз	Увеличение скорости выполнения	3
4	Вращение с ускорением группировки	Выполнение вращения с переходом в плотную группировку	5–7 оборотов	Переход через 2–3 оборота	3–4
5	Удержание позы “ласточка”	Стойка на одной ноге с наклоном корпуса вперёд	15–30 сек	Увеличение до 60 сек	3–4
6	Вращение в позиции “волчок”	Выполнение вращения с опорной ногой в полуприседе	3–5 вращений	Удержание позиции 5–10 сек	3
7	Вращение в позиции “винт”	Вращение с вытянутым корпусом и плотной осью	5–7 оборотов	Контроль осанки и оси вращения	3
8	Переходы между позициями	Плавная смена позиций (ласточка – волчок)	3–5 переходов	Без потери равновесия и скорости	3–4
9	Вращения с закрытыми глазами	Выполнение вращений без зрительного контроля	5–7 оборотов	Увеличение устойчивости	3
10	Вестибулярные упражнения после вращения	Быстрое восстановление равновесия после вращения	3–5 раз	Выполнение заданной позы сразу после вращения	3–4

Примечание. Дозировка и количество подходов могут варьироваться в зависимости от уровня подготовленности спортсменок, индивидуальных особенностей и этапа тренировочного процесса. Упражнения рекомендуется выполнять как в рамках внеледовой подготовки, так и в сочетании с ледовыми тренировками. Контроль правильности выполнения осуществляется тренером с акцентом на сохранение оси вращения, устойчивости и точности позиций.

На третьем этапе исследования (июнь–август 2024 г.) был проведён обобщающий анализ результатов педагогического эксперимента. Осуществлялась математико-статистическая обработка полученных данных, на основе которой оценивалась эффективность разработанной методики. По итогам анализа были сформулированы выводы и разработаны практические рекомендации, направленные на совершенствование процесса обучения технике вращений у юных фигуристок в условиях учебно-тренировочной группы 1–2 года обучения.

АНАЛИЗ И РЕЗУЛЬТАТЫ

Педагогическое наблюдение за тренировочным процессом юных фигуристок в Республике Узбекистан показало, что уровень их технической подготовленности в ряде случаев не в полной мере соответствует современным требованиям вида спорта [10]. Это проявляется в недостаточной сложности выполняемых элементов, нарушениях техники позиций, ограниченном количестве оборотов, а также в нестабильности выполнения вращений. Выявленные недостатки оказывают негативное влияние на общее качество соревновательных программ, снижая их техническую и композиционную ценность. Низкая устойчивость при выполнении вращений и несоблюдение правильной оси движения свидетельствуют о недостаточной сформированности двигательных навыков и требуют совершенствования методики обучения.

Таким образом, возникла необходимость в разработке и внедрении более эффективного подхода к обучению технике вращений, ориентированного на развитие координационных способностей, вестибулярной устойчивости и формирование стабильной техники выполнения элементов. Это, в свою очередь, должно способствовать повышению уровня спортивных результатов юных фигуристок [5]. С целью оценки эффективности предложенной методики было проведено сравнительное тестирование уровня координационных способностей и вестибулярной устойчивости спортсменок контрольной и экспериментальной групп до и после педагогического эксперимента (табл. 2). Согласно данным экспертной оценки, показатели выполнения контрольных упражнений у юных фигуристок экспериментальной (ЭГ) и контрольной (КГ) групп до начала педагогического эксперимента не имели статистически значимых различий и находились на сопоставимом исходном уровне.

Таблица 2: Результаты координационных способностей и вестибулярной устойчивости юных фигуристок до и по завершению эксперимента

Контрольные упражнения	КГ		Прирост	ЭГ		Прирост	Т	Р
	до	после		до	после			
Равновесие на правой ноге с закрытыми глазами (с)	5,2±0,8	6,0±0,9	15,4%	5,3±0,7	7,5±1,0	41,5%	3,00	<0,05
Равновесие в позиции “ласточка” (с)	7,9±1,3	8,5±1,2	7,6%	8,1±1,2	11,0±1,3	35,8%	2,92	<0,05
Вращение на месте (с)	4,7±0,7	5,3±0,8	12,8%	4,5±0,6	6,5±0,7	44,4%	2,75	<0,05

Анализ результатов, полученных по завершении эксперимента, свидетельствует о положительной динамике по всем исследуемым показателям у спортсменок обеих групп. Однако выраженность изменений в экспериментальной группе оказалась значительно выше. Применение разработанного комплекса упражнений в тренировочном процессе юных фигуристок ЭГ способствовало существенному повышению уровня координационных способностей и вестибулярной устойчивости, что подтверждается достоверным превышением показателей контрольной группы. Наиболее значительные различия были выявлены по показателю “вращение на месте”, где прирост в экспериментальной группе составил 44,4%, тогда как в контрольной группе данный показатель увеличился лишь на 12,8%. Сходная тенденция наблюдается и по другим тестам: в упражнении “равновесие на правой ноге с закрытыми глазами” прирост в ЭГ составил 41,5% против 15,4% в КГ, а в тесте “равновесие в позиции “ласточка” – 35,8% против 7,6% соответственно.

Полученные данные свидетельствуют о значительном повышении вестибулярной устойчивости и координационных способностей у спортсменок экспериментальной группы, что подтверждает эффективность применения разработанного комплекса упражнений. Результаты исследования подчёркивают важность целенаправленного развития базовых двигательных качеств, таких как равновесие и координация, которые являются фундаментом для дальнейшего совершенствования техники вращений и успешного освоения более сложных элементов и их комбинаций в фигурном катании. Следующим этапом исследования стала оценка эффективности предложенной методики в отношении совершенствования техники выполнения вращений, которая является одним из ключевых компонентов технической подготовленности юных фигуристок. В таблице 3 представлены результаты контрольного тестирования техники выполнения вращательных элементов, отражающие изменения, достигнутые в ходе педагогического эксперимента, а также их влияние на общий уровень качества исполнения элементов соревновательной программы.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Анализ научно-методической литературы показал, что успешное освоение технически сложных элементов вращения в фигурном катании напрямую зависит от уровня развития координационных способностей и вестибулярной устойчивости. Эти качества обеспечивают возможность поддержания динамического и статического равновесия, способствуют более точному контролю движений и повышают устойчивость спортсменов при выполнении различных поз во вращении. На основе педагогических наблюдений и результатов хронометража тренировочных занятий был разработан комплекс упражнений, направленный на совершенствование техники вращений, стабилизацию положения тела и контроль переходов между позициями. Учёт возрастных особенностей спортсменов и специфики одиночного фигурного катания обеспечил целенаправленное развитие координации, равновесия и точности выполнения движений.

Результаты экспертной оценки техники выполнения вращений у юных фигуристок до и после эксперимента подтвердили эффективность предложенной методики. В экспериментальной группе отмечено достоверное улучшение качества выполнения вращений, что проявилось в повышении устойчивости при выполнении элементов на одной ноге, улучшении контроля смены ног, соблюдении правильной центровки вращения, а также в увеличении количества оборотов в заданной позиции.

Список использованной литературы:

1. Абсалямова И.В. Методика обучения в фигурном катании на коньках / И.В. Абсалямова. – М.: РГУФК, 2005. – 95 с.
2. Зимние виды спорта: учебник / С.Р. Давлетмуратов, Г.Р. Асатова, А.А. Каримов, Ш.С. Хожиев, И.Б. Жураев. – Т.: “O‘ZKITOBSAVDONASHRIYOTI” НМИУ, 2021. – 572 с.
3. Лях В.И. Координационные способности: диагностика и развитие. – М.: ТБТ Дивизион, 2006. – 290 с.
4. Фигурное катание на коньках: учебник для ин-тов физ. культуры / А.Н. Мишин, В.Н. Писеев, А.М. Чайковский и др.; под общ. ред. А.Н. Мишина. – М.: Физкультура и спорт, 1985. – 271 с.: ил.
5. Осадченко И.В., Черепанова И.О. Развитие равновесия и координационных способностей у юных фигуристов // Олимпийские игры и современное общество: материалы IV Всероссийской научно-практической конференции с международным участием. – Малаховка, 2017. – С. 172–178.
6. Тузова Е.Н. Развитие физических способностей у юных фигуристов. – М.: “Sport”, 2015.
7. Умаров М.Н. Система тренировочных и соревновательных нагрузок в спорте: учебное пособие. – Т.: MAKON SAVDO PRINT, 2024. – 227 с.
8. Федорова С.В. Теория и методика фигурного катания. – Т.: “O‘ZKITOBSAVDONASHRIYOTI” МИУ, 2022. – 268 с.
9. Fedorova S.V. Monitoring of the functional state of figure skaters based on the analysis of cardiorespiratory indicators in training activity conditions // Mental Enlightenment Scientific-Methodological Journal. – 2026. – Vol. 7. – P. 236–242. <https://doi.org/10.37547/mesmj-V7-I3-29>
10. Fedorova S. Comparative analysis of sports technical skills of young figure skaters // Mental Enlightenment Scientific-Methodological Journal. – 2024. – Vol. 5, No. 8. – P. 82–90. <https://doi.org/10.37547/mesmj-V5-I8-11>
11. Хасанова Г.М. Акробатическая подготовка юных фигуристов // Материалы Республиканской научно-практической конференции “Популяризация физической культуры и спорта среди молодежи: проблемы и перспективы”. – Чирчик, 2025. – С. 345–349.
12. Якубова Н.Х. Стоечная подготовка и методика её совершенствования в сложно-координационных видах спорта: дис. ... канд. пед. наук. – Ташкент, 2000. – 177 с.

-
- 13.00.00 Pedagogika fanlari
 - 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
 - 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
 - 13.00.03 Maxsus pedagogika
 - 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
 - 13.00.07 Ta'limda menejment
 - 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
 - 07.00.00 Tarix fanlari
 - 19.00.00 Psixologiya fanlari
 - 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
 - 02.00.00 Kimyo fanlari
 - 03.00.00 Biologiya fanlari
 - 09.00.00 Falsafa fanlari
 - 10.00.00 Filologiya fanlari
 - 11.00.00 Geografiya fanlari

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Mas'ul muharrir: Ramzidin Ashurov

Ingliz tili muharriri: Murod Xoliyorov

Musahhih: Alibek Zokirov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2026. №5(1)

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali 26.09.2023-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №C-5669363 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: № 136361.

Manzirimiz: Toshkent shahar, Yunusobod tumani
19-mavze, 17-uy.